

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

AVTOMOBIL YO'LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)

Nazirov Baxtiyor O'ktamjon o'g'li

Toshkent davlat transport universiteti magistranti

Salimova Barno Djamalovna

Toshkent davlat transport universiteti t.f.n., professor

Respublikamizni iqtisodiy rivojlanishi va taraqqiy etishi eng avvalo transport kommunikatsiyalarining holatiga bog'liqdir. Transport kommunikatsiyalarini loyihalash jarayonlariga zamonaviy texnologiyalarni qo'llash ularni loyihalash sifatlarini oshirishga, bu ishlarni kam ish kuchi sarflab, qisqa muddatlar ichida bajara olish imkoniyatini yaratadi.

Mintaqaviy avtomobil yo'llarining yo'l qoplamalari holatini zarur darajaga keltirish va ularni ekspluatatsiya qilish xususiyatlarini oshirish orqali yo'l-transport infratuzilmasini yanada takomillashtirish, aholining hayot faoliyati uchun, ayniqsa, qishloq joylarda qulay shart-sharoitlar yaratish, shuningdek, mamlakatimiz iqtisodiyoti tarmoqlarini va hududlarini istiqbolli rivojlantirish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «2017-2018 yillarda mintaqaviy avtomobil yo'llarini rivojlantirish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori qabul qilindi. [1].

Avtomobillar soni respublikamizda har yili o'rtacha hisobda 300 mingtaga ko'paymoqda va 2022-yilga kelib 4 mln ga yaqin transport vositasi mavjud ekanligi qayd etilgan. Bu ko'rsatkichga ko'ra har 100 ta oilaga o'rtacha 50 ta yengil avtomobil to'g'ri keladi.[2]

Transport vositalaridan foydalanish xavfsizligi qoidalarini qo'pol ravishda buzish holatlari yuqoriligi, yo'l infratuzilmasidagi jiddiy muammolar yo'l-transport hodisalarini keltirib chiqarayotganligi, oqibatda ko'plab insonlarning tan jarohat olishi, eng achinarlisi, insonlarning bevaqt vafot etayotganligi holatlari ko'payib bormoqda. O'tgan yilning 1-yanvar kunidan 30-noyabriga qadar poytaxtda piyodalar ishtirokida 524 ta yo'l-transport hodisalari qayd etilgan bo'lib, natijada 32 kishi

tan shikastlari tufayli hayotdan ko'z yumgan va yana 487 kishiga turli tan shikastlari yetgan.[2]

Avariya yuzaga kelishiga sabab bo'lgan omillar qatorida tezlikni oshirish - 32,4%, piyodalar o'tish yo'laklari yo'qligi sababli belgilanmagan joydan o'tish- 16,2 %, ustuvor huquqqa ega transport vositasini o'tkazib yubormaslik-11,6 %, qarama-qarshi yo'nalishga chiqib ketish-9,3 %ni tashkil etgan. Shu bilan birga, 4 % avariya yo'l harakatini noto'g'ri tashkil etish va yo'llardagi nosozliklar, yana 4,1 % qismi esa veloyo'laklar bo'lmagan joylarda ularni urib yuborish kabi holatlarga to'g'ri kelmoqda. Shu bilan birga, 4 oy davomida bolalar ishtirokidagi YTH soni 25,3 % ga va ularda halok bo'lgan bolalar soni 64,5 % ga [oshgan](#). [4]

Bugungi kunga kelib avtomobil yo'llari tutashmalari turli tuman ko'rinishlarda loyihalanmoqda. Bu tutashmalarni ko'rinishini, qulayligini, xavfsizligini, ishonchliligini, o'tkaza olish qobiliyatini, harakatlanish tezligini va boshqa hususiyatlarni hisobga olib loyihalanadi. Lekin shunday bo'lsada avtomobil yo'llarini loyihalash bo'yicha rivojlangan davlatlar qatoridan ancha ortda qolganmiz. [5]

Harakat jadalligi va oqim tarkibini o'lchash ishlari avtomobil yo'lining so'ralgan qismining asosiy bo'limlarida (Tutashmaga kirishda, shuningdek transport intensivligi yoki oqim tarkibi o'zgarishi mavjud bo'lgan kesishish zonasida) amalga oshiriladi.

Transport intensivligini qayd etish uchun maxsus ko'chma stansiya tomonidan aniqlangan yoki vizual o'rganish orqali harakatlanish intensivligini aniqlash tavsiya etiladi. Harakatlanish intensivligini aniqlash uchun o'lchovlarni operativ hisobga olgan holda, ertalab va kechqurun shovqinli soatlarda (7^{00} dan 10^{00} gacha va 16^{00} dan 19^{00} soatgacha) va kunduzi - har soat davomida haftaning

o'rtalarida (seshanba, Chorshanba yoki payshanba kunlarning birida), har soat davomida o'ning ikkinchi uchinchi haftasida o'lash tavsiya etiladi.

Aniqroq ma'lumot olish uchun odatda 16 soatlik (6⁰⁰ dan 22⁰⁰ soatgacha) va 12 soatlik (7⁰⁰ dan 19⁰⁰ soatgacha) kuzatuvlar qo'llaniladi. O'ning ikkinchi yoki uchinchi haftasida (seshanba, chorshanba yoki payshanba) haftaning o'rtalarida (seshanba, chorshanba yoki payshanba) kunlarning birida ertalab va kechqurun shovqin paytida va kunduzi har 15 soatda o'lchovlarni har soatda o'tkazish tavsiya etiladi.[6]

70% qismida harakat oqimi to'yingan zich holatda, 20% qismida kun davomida tirbandliklar yuzaga keladi. M39b Toshkent halqa avtomobil yo'lining PK460+70 da joylashgan "Rohat" Halqasimon tutashmasida harakat miqdorini aniqlanganda (14.03.2023 y) o'rtacha sutkalik yengil avtomobilga keltirilgan harakat jadalligi 50390 dona/sutka ni tashkil etdi (1-jadval).

So'rov ma'lumotlarini keyingi qayta ishlash va tahlil qilish va so'rovning yakuniy natijalarini jadvallar va grafikalar ko'rinishida taqdim etiladi.

1-jadval

Jumladan umumiy uzunligi 67 km bo'lgan Toshkent halqa avtomobil yo'lining 65-

№	Yo'l raqami	Hisobga olish punkti	Hisobga olish vaqti, dan-gacha	Harakat jadalligini hisobga olishda transport turlari								Jami avtomobillar
				Yuk avtomobillari (yuk ko'tarish qobiliyatiga ko'ra)			Avtopoyezdlar, ta	Yengil avtomobillar, ta	Avtobuslar, ta	Traktorlar, ta	Motosikllar, ta	
				To'la vazni 3,5 t gacha bo'lgan yuk avtomobillar, ta	To'la vazni 3,5-12 t gacha bo'lgan yuk avtomobillar, ta	To'la vazni 12 t dan yuqori bo'lgan yuk avtomobillar, ta						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	A373a - M39b	km 46,092	Soat 16 ⁰⁰ - 17 ⁰⁰	77	85	105	63	2057	78	1	3	2469
2	M39b-A373a (PIK46-PIK46,7)			107	80	83	49	2478	69	3	1	2870
3	M39b-A373a (PIK47-PIK46,7)			104	65	84	68	2255	66	3	3	2648

MQN 45-2007 G ilovaga asosan o'rtacha yillik o'sish koefitsiyenti asosida kelajakdagi harakat miqdorini prognoz qilinsa 2-jadvaldagi qiymatlar kelib chiqadi.

2-jadval

Yillar	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2040	2043
Harakat miqdori, donas/sutka	53918	57692	61730	66052	70675	75623	80916	86580	170316	208645

Tutashmaning o'tkazuvchanlik qobiliyati PTV Vissim [7] dasturida joyning modeli ishlab chiqilib aniqlanishiga ko'ra, aylanma harakatli tutashma 2025-yilga borib 61730 dona/sutka miqdoriga yetishi tutashmaning transport oqimini o'tkaza olmasligi ma'lum bo'ldi (1-rasm).

1-rasm. Rohat aylanma tutashmasining PTV Vissim dasturida modellashtirilgan ko'rinishi

3-jadval

* Table: Data Collection Results												
3												
4	\$DATA	TIME	DATA	ACCE	DIST	LENGTH	VEHS	PERS	QUEUE	SPEED	SPEED	OCCUPA
5	14	0-3600	1	0,97	319,24	4,41	199	199	47,9	30,83	24,73	76,65%
6	14	0-3600	2	0,23	194,42	4,47	235	235	33,73	22,71	12,14	75,78%
7	14	0-3600	3	0,28	119,27	4,45	254	254	26,41	26,57	17,71	74,03%
8	15	0-3600	1	0,74	318,84	4,44	13	13	6,33	19,63	17,53	44,09%
9	15	0-3600	2	0,02	194,91	4,4	15	15	0	42,5	40,35	10,30%
10	15	0-3600	3	0,53	119,57	4,39	17	17	4,2	34,31	13,98	50,11%
11	16	0-3600	1	0,94	319,15	4,42	96	96	23,3	29,07	23,55	72,72%
12	16	0-3600	2	0,03	194,59	4,37	154	154	1,57	30,58	19,86	47,98%
13	16	0-3600	3	0,86	119,4	4,49	112	112	15,45	28,82	17,49	60,70%
14	17	0-3600	1	0,8	319,16	4,41	111	111	25,37	29,93	23,87	73,00%
15	17	0-3600	2	0,02	194,42	4,37	158	158	8,88	22,11	14,93	64,95%
16	17	0-3600	3	1,07	119,39	4,49	122	122	22,82	28,92	18,93	57,11%
17	18	0-3600	1	1,13	318,87	4,41	14	14	5,75	20,67	17,97	43,49%
18	18	0-3600	2	-0,17	194,75	4,4	15	15	0,15	31,32	23,96	18,57%
19	18	0-3600	3	0,55	119,47	4,33	19	19	6,92	33,19	18,58	51,74%
20	AVG	0-3600	1	0,92	319,05	4,42	87	87	21,73	26,03	21,53	61,99%
21	AVG	0-3600	2	0,03	194,62	4,4	115	115	8,87	29,84	22,25	43,52%
22	AVG	0-3600	3	0,66	119,42	4,43	105	105	15,16	30,36	17,34	58,74%
23	STDDEV	0-3600	1	0,15	0,18	0,01	77	77	17,27	5,41	3,48	16,69%
24	STDDEV	0-3600	2	0,14	0,21	0,04	97	97	14,37	8,27	11,09	28,49%
25	STDDEV	0-3600	3	0,31	0,11	0,07	97	97	9,66	3,26	1,97	9,54%
26	MIN	0-3600	1	0,74	318,84	4,41	13	13	5,75	19,63	17,53	43,49%
27	MIN	0-3600	2	-0,17	194,42	4,37	15	15	0	22,11	12,14	10,30%
28	MIN	0-3600	3	0,28	119,27	4,33	17	17	4,2	26,57	13,98	50,11%
29	MAX	0-3600	1	1,13	319,24	4,44	199	199	47,9	30,83	24,73	76,65%
30	MAX	0-3600	2	0,23	194,91	4,47	235	235	33,73	42,5	40,35	75,78%
31	MAX	0-3600	3	1,07	119,57	4,49	254	254	26,41	34,31	18,93	74,03%

PTV Vissim dasturining imkoniyatlari O'zbekiston Respublikasi Prezidenti keng bo'lib, o'tkazilgan tadqiqodlar tahlili Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning «2017-2018 yillarda mintaqaviy avtomobil yo'llarini tutashmadagi transport oqimini o'rtacha tezligi, 2018 yillarda mintaqaviy avtomobil yo'llarini tirbandlikdagi transport vositalari soni va rivojlantirish dasturini amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/05/31/childs/> ko'rinishida taqdim etildi. (3-jadval) 3. <https://www.gazeta.uz/uz/2021/06/01/group/>

Transport oqimining jadal suratlar bilan Q.X.Azizov. Harakat xavfsizligini tashkil etish o'sishi yo'llarda harakat xavfsizligini ta'minlash asoslari. «Fan va texnologiya», va yo'l-transport hodisalarining oldini olishning SHNQ 2.05.02-07 Avtomobil yo'llari. 5- bugungi kundagi holati kompleks ravishda bo'lim. Tutashma va tutashmalar. o'rganilib, ilg'or xorijiy tajribalar va ilmiy MQN 45-2007. Автомобиль йўлларида yondashuvlarni qo'llash asosida tashkiliy-amaliy транспорт vositalarining harakat choralari ishlab chiqilishini taqozo etadi. jadaliligini hisobga olish b'ycha k'ullanma. 29-32 sahifa.

Foydalanilgan adabiyotlar:

7. PTV <https://company.ptvgroup.com/en/> VISSIM

	3-SHO‘BA. "SHAHAR TRANSPORTI VA YO‘L HARAKATI XAVFSIZLIGI MUAMMOLARI"	
86.	<i>Мансуров Я.М., -</i> ФОРМИРОВАНИЯ МЕТРОУЗЛОВ И ТРЕБОВАНИЯ К ИХ ПРОЕКТИРОВАНИЮ	343-346
87.	<i>А.Т.Хотамов, М.А. Туронов -</i> ШАҲАРЛАРДАГИ ОЧИҚ АВТОМОБИЛЬ САҚЛАШ ЖОЙЛАРИДА АВТОМОБИЛЛАРНИ ЖОЙЛАШТИРИШ УСУЛЛАРИ ТАҲЛИЛИ	347-351
88.	Nazirov Baxtiyor O‘ktamjon o‘g‘li, Salimova Barno Djmalovna, - AVTOMOBIL YO‘LLARIDA BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLAR (THAY MISOLIDA)	352-355
89.	<i>О.К.Хушвақтов, А.Х.О‘роқов,</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI O‘LCHASH VA BAHOLASHNING MAVJUD USULLARI	356-360
90.	<i>Asatov Nurmuxammad Abdunazarovich, Kosimov Turaboy -</i> ZAMONAVIY SHAHAR AVTOMOBIL YULLARINI MAXSUS ANDOZA YORDAMIDA LOYIHALASHNING AMALIY YECHIMLARI (SAMARQAND SHAXRI MISOLIDA).	360-364
91.	<i>Turdibekov Yusuf Ibragimovich, Abdixoliqov Jamshid Abdixalil o‘g‘li,</i> SHAHAR JAMOAT AVTOTRANSPORTI XIZMATLARINING SAMARADORLIGINI BAHOLASHNI TAKOMILLASHTIRISH	365-368
92.	<i>Beknazarov M.B., Boynazarov M.M,-</i> SAMARQAND VILOYATI KO‘CHALARI VA AVTOMOBIL YO‘LLARINI ZAMONAVIY KO‘KALAMZORLASHTIRISH	369-371
93.	<i>Quromboyev Suxrob Yo‘ldosh o‘g‘li, Ashurova Maxfuza Ikramboyevna</i> URGANCH SHAHRIDA AVTOMOBILLAR TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL QILISHNING DOLZARB MASALALARI	372-373
94.	<i>А.Х.О‘роқов. О.К.Хушвақтов, -</i> AVTOMOBIL YO‘LLARI QOPLAMASI RAVONLIGINI TRANSPORT OQIMINING HARAKAT TEZLIGIGA TA‘SIRINI TADQIQ QILISH.	374-377
95.	Mirzahidova Ozoda Mirabdullaevna- MONITORING AND DIAGNOSIS OF GROUND PATH AND SURFACE	378-381
96.	<i>Бузруков Закирë Саттиходжаевич, Д.Кодирова, Н.Худоёрлова, Х.Каримжонов.</i> СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ В ГОРОДСКИХ УСЛОВИЯХ	382-386
97.	<i>Madiev Farrukh Muysinovich, Raximov Abduaziz teachers, Atabekova Dinara Nasim kizi, master, Abdugafforov Abdulaziz, -</i> EXPANSION AND DEVELOPMENT OF ROAD NETWORKS (FOR EXAMPLE, THE INTERSECTION OF M. ULUGBEK AND GAGARIN STREETS)	387-391
98.	<i>Худайбердиев Абъеркул, Хайдаров Шохбозжон Зухриддин угли Мухаммаджанов Фарход Фуркатович Мустафокулов Миркомил Рустам ўгли -</i> ВОПРОСЫ ОПТИМИЗАЦИИ ГОРОДСКИХ ПАССАЖИРСКИХ ПЕРЕВОЗОК	392-396
99.	<i>А.Т. Хотамов, Sh.A. Axmedov., S.B. Bo‘ronov-</i> TURAR JOY HUDUDIDA AVTOMOBIL TO‘XTASH JOYLARINI TASHKIL ETISH MASALALARI	397-400
100.	Jumaniyazov Xamdani Jumyozovich - AVTOMOBIL CHORAK QISMINI MSC-ADAMS VA MATLAB/SIMULINK DASTURLARI YORDAMIDA MODELLASHTIRISH	401-404
101.	<i>F.A. Abdixalilov , E.Q. Xaytimbetov.-</i> SHAHAR KO‘CHA-YO‘LLARIDAGI AVTOTRANSPORT HARAKAT JADALLIGI VA TARKIBINI HISOBLASH	405-408